

УДК 616.342-002.44-089

КОМПЛЕКСНЫЙ АЛГОРИТМ СНИЖЕНИЯ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ДУОДЕНАЛЬНОЙ КУЛЬТИ В УСЛОВИЯХ "ТРУДНОЙ" ЯЗВЫ

АБДУЛЛОЕВ СУЛАЙМОН ХАЛИФЕВИЧ

кандидат медицинских наук, асс.кафедры хирургических болезней №2 ТНУ

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

ХАЛИМОВ ДЖУМАХОН САИДОВИЧ

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

АШУРОВ ДИЛШОД МИРУМАРОВИЧ

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры хирургии ГОУ «ИПО в СЗ» Республики Таджикистан

Цель исследования: Улучшение результатов хирургического лечения «трудных» дуоденальных язв путем разработки и внедрения патогенетически обоснованного комплекса профилактики несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки (НШДК).

Материал и методы: Проведен анализ лечения 104 пациентов с «трудными» дуоденальными язвами (бульбарная локализация-73,1%, постбульбарная- 6,9%). Пациенты разделены на две группы. В контрольную группу (n=51) вошли больные, оперированные традиционными методами резекции желудка (РЖ). Основную группу (n=53) составили пациенты, при лечении которых применялись усовершенствованные технические приемы обработки культи ДПК в сочетании с комплексной терапией: чрезрешетчатой лазерной стимуляцией и медикаментозной коррекцией транзиторной серотониновой недостаточности (серотонина адипинат). Проводилась поэтажная дуоденоманометрия и определение уровня серотонина крови.

Результаты: У 49,5% пациентов выявлены различные формы дуоденальной гипертензии и хронических нарушений дуоденальной проходимости (ХНДП). Установлено, что транзиторная серотониновая недостаточность в раннем послеоперационном периоде ведет к снижению моторно-эвакуаторной функции ДПК и росту внутрипросветного давления (до $230,8 \pm 15,0$ мм вод. ст. при декомпенсации), что является пусковым механизмом развития НШДК. В контрольной группе частота послеоперационных осложнений составила 56,8%, НШДК - 29,4%, летальность - 13,7%. В основной группе, благодаря применению разработанных методов, частота осложнений снизилась до 16,9%, случаев НШДК не зафиксировано, летальность составила 1,8% (причина не связана с хирургическими осложнениями).

Заключение: Транзиторная серотониновая недостаточность и сопутствующая дуоденальная гипертензия являются ведущими патогенетическими факторами НШДК. Использование предложенного алгоритма, включающего поэтажную манометрию, лазерную стимуляцию зоны швов и коррекцию уровня серотонина, позволяет минимизировать риск развития несостоятельности культи ДПК и значительно улучшить исходы лечения при «трудных» язвах.

Ключевые слова: «трудные» дуоденальные язвы, несостоятельность швов культи, резекция желудка, серотониновая недостаточность, дуоденальная гипертензия.

Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в лечении язвенной болезни (ЯБ),

осложненные формы патологии так называемые «трудные» язвы - остаются серьезным вызовом для абдоминальной хирургии. Их частота варьирует от 3,6% до 11% среди всех дуоденальных язв. Ограниченность возможностей консервативной терапии при декомпенсированном пилоростенозе, пенетрации в поджелудочную железу и глубоких залуковичных деструкциях диктует необходимость выполнения резекции желудка (РЖ). Даже при широком применении современных антисекреторных и гастропротекторных средств медикаментозная терапия не всегда позволяет избежать необходимости хирургического вмешательства, РЖ, у пациентов с осложнённым течением язв «трудной» локализации. Критическим осложнением таких операций является несостоятельность швов культи двенадцатиперстной кишки (НШДК). Если при стандартных вмешательствах риск НШДК составляет 2–17%, то при «трудных» язвах этот показатель превышает 30%, а летальность достигает 30–75%.

Указанные данные подчёркивают необходимость разработки комплексных, патогенетически обоснованных подходов к профилактике НШДК. К основным факторам, способствующим формированию данного осложнения, относят нарушение дренажной функции культи с повышением внутрипросветного давления, а также технические погрешности, допускаемые при её ушивании.

Изучение гормонально-активных структур двенадцатиперстной кишки, ответственных за синтез серотонина, открывает новые возможности в понимании этиопатогенеза послеоперационных осложнений. Снижение инкреторной активности ЕС-клеток ассоциировано с развитием функционального дуоденостаза, что на фоне резекционного вмешательства существенно повышает вероятность несостоятельности швов культи. Высокая частота летальности и неудовлетворительных исходов при "трудных" язвах подтверждает приоритетность исследований, направленных на патогенетическую профилактику несостоятельности дуоденальной культи.

Цель исследования - оптимизация результатов хирургического лечения пациентов с «трудными» дуоденальными язвами путем разработки и внедрения патогенетически обоснованного алгоритма профилактики несостоятельности швов дуоденальной культи.

Материал и методы. Клинический материал исследования составили результаты обследования и хирургического лечения 104 пациентов с «трудными» дуоденальными язвами. В гендерной структуре преобладали мужчины - 87 (83,7%), женщин было 17 (16,3%). Большинство больных - 76 человек (73,1%) - составили лица трудоспособного возраста (до 60 лет), пациенты пожилой и старческой групп (старше 60 лет) составили 26,9% (n=28). Анамнез заболевания у большинства обследованных превышал 5–10 лет; предшествующая консервативная терапия в амбулаторных условиях обеспечивала лишь краткосрочный клинический эффект.

В зависимости от тактики ведения пациенты были распределены на две группы: контрольная группа (ретроспективная, n=51; 49,0%): резекция желудка выполнялась по общепринятым методикам с использованием традиционных способов ушивания культи ДПК; основная группа (проспективная, n=54; 51,0%): наряду с различными модификациями РЖ, применялись разработанные авторами усовершенствованные методы обработки дуоденальной культи в сочетании с комплексной патогенетической терапией.

Структура осложнений основного заболевания включала: рубцово-язвенный стеноз - 62 случая (59,6%), дуоденальные кровотечения - 11 (10,6%), пенетрацию язвы - 8 (7,7%), а также перфорации (включая низкие и залуковичные формы) - 4 наблюдения (3,8%). В 19 случаях (18,3%) наблюдались сочетанные осложнения «трудных» дуоденальных язв (табл.1).

Таблица 1

**Частота сочетанных осложнений у больных с «трудными»
дуоденальными язвами (n=19)**

Название осложнений	Контрольная	Основная	Итого
---------------------	-------------	----------	-------

	группа (n=11)	группа (n=8)	
Сочетание ДС с пенетрацией язвы	4	3	7
Сочетание ДС с кровотечением и пенетрацией	1	1	2
Сочетании кровотечения с пенетрацией	2	1	3
Сочетание перфорации с кровотечением из язв ДПК	1	1	2
Сочетание перфорации с ДС	3	2	5
Всего	11	8	19

В общей структуре обследованных больных у 21 пациента (20,1%) верифицированы гигантские дуоденальные язвы, протекающие на фоне выраженного перифокального рубцово-язвенного инфильтрата. Выбор тактики, объема РЖ и технического способа герметизации дуоденальной культи выбран топографо-анатомическими особенностями язвенного дефекта. Так, в 76 случаях (73,1%) патологический процесс локализовался в пределах луковицы ДПК, тогда как у 28 больных (26,9%) диагностированы внелуковичные (постбульбарные) язвы.

Диагностический алгоритм соответствовал протоколам МЗ и СЗН Республики Таджикистан и включал комплекс клинико-лабораторных и инструментальных методов: УЗИ, ЭГДС, КТ с внутривенным контрастированием (по показаниям); полипозиционная рентгенография верхних отделов ЖКТ с пероральным контрастированием сульфатом бария; исследование гастральной секреции и поэтажная дуоденоманометрия. Также изучались определение концентрации серотонина в плазме крови флюорометрическим методом. Для оценки состояния МЭФ и выявления дуоденальной гипертензии у 18 пациентов (49,5% от группы со «трудными» язвами) выполнена поэтажная манометрия методом «открытого катетера».

Результаты. Сравнительный анализ диагностической ценности лучевых методов визуализации показал, что полипозиционное рентгенологическое исследование обладает наибольшей информативностью, обеспечивая верификацию патологии у 93 пациентов (89,4%). Прямой рентгенологический симптом «ниши» выявлен в 8 случаях (7,7%). Особую клиническую значимость имела рентгеноскопия в режиме реального времени, позволившая диагностировать нарушения гастродуоденального пассажа, характерные для дуоденостаза. Для объективизации степени внутрикишечной гипертензии была выполнена поэтажная дуоденоманометрия, результаты которой стали определяющими в выборе хирургической тактики.

Манометрический мониторинг позволил дифференцировать нарушения моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) у обследованного контингента. Латентная (скрытая) гипертензия выявлена в 8 наблюдениях (5-луковичная, 3-постбульбарная локализация). Характеризовалась нормальными значениями базального давления, однако при функциональной нагрузке отмечался стойкий подъем внутридуоденального давления длительностью более 40 минут. Изолированная гипертензия ДПК отмечена в 1 случае при постбульбарной язве; сопровождалась высокими цифрами давления (до 30 минут) при сохранности нормальных показателей в смежных отделах (желудок, пищевод). Дуодено-гастральный рефлюкс у 2 пациентов с бульбарными язвами зафиксирована интрадуоденальная

гипертензия со сбросом содержимого в желудок, что подтверждалось синхронным повышением давления в обеих полостях. Декомпенсированный дуоденостаз: в 3 случаях (2-постбульбарные язвы) диагностировано снижение внутриполостного давления, свидетельствующее об истощении компенсаторных возможностей моторики ДПК.

Выявление указанных нарушений МЭФ до начала хирургического вмешательства имеет критическое значение для профилактики несостоятельности швов дуоденальной культи (НШДК), так как позволяет своевременно скорректировать объем операции.

В контрольной группе (n=51) применялись традиционные подходы к РЖ и герметизации культи ДПК: РЖ по методу Бильрот-II в классическом варианте-22 (43,1%) пациента; Модификация Гофмейстера-Финстерера- 25 (49,0%) больных; РЖ по способу Ру в сочетании со СтВ- 4 (7,9%) случая (выполнялась при хроническом индуративном панкреатите и пенетрации язвы в головку поджелудочной железы).

В основной группе (n=53) объем резекционного вмешательства был сопоставим, однако ключевым отличием являлось применение авторских прецизионных методов обработки культи ДПК. Данные технические решения базировались на результатах дооперационной манометрии и были направлены на создание условий для надежного заживления тканей в условиях прогнозируемой серотониновой недостаточности и возможной послеоперационной гипертензии.

На основании критического анализа результатов лечения контрольной группы были разработаны и внедрены в клиническую практику усовершенствованные технические способы обработки дуоденальной культи (рац. предложение №3405/R620), направленные на обеспечение высокой прецизионности и герметичности шва в условиях морфологически измененных тканей. Для интенсификации репаративных процессов и профилактики ишемических осложнений в основной группе применялась методика локальной лазерной стимуляции (Патент РТ №3483/R698). Чрездренажная лазеротерапия осуществлялась с помощью гелий-неонового лазера и моноволоконного световода, позиционируемого в области культи ДПК под УЗ-мониторингом. Экспозиция-30 минут, курс-10-12 суток. Клинический эффект проявлялся ранним купированием болевого синдрома (5-6 сутки) и стабилизацией интрадуоденального давления. Фотохромный эффект лазера способствовал ангиогенезу и сокращению фаз воспаления, что позволило полностью исключить развитие НШДК в данной группе.

Исследование функционального состояния APUD-системы выявило скрытые механизмы дегенерации швов. Установлено, что травматизация ДПК при резекционных вмешательствах провоцирует транзиторную серотониновую недостаточность, обусловленную угнетением активности ЕС-клеток слизистой оболочки. Дефицит эндогенного серотонина детерминирует развитие функционального дуоденостаза и ХНДП. Динамика внутрипросветного давления (в мм вод. ст.) наглядно демонстрирует тяжесть этих нарушений:

С целью нивелирования рисков была внедрена схема фармакологической коррекции (рац. предложение №3491/R676): 26 пациентов основной группы получали серотонина адипинат (1,0 мл 3 р/д, 5-7 дней). Своевременное восстановление моторно-эвакуаторной функции позволило предотвратить развитие декомпенсированного дуоденостаза.

Заключение. На основании проведенного исследования установлено, что наряду с традиционными патогенетическими факторами, ключевым аспектом развития НШДК после РЖ является транзиторная серотониновая недостаточность. Данное патологическое состояние инициирует каскад функциональных расстройств, характеризующихся выраженным угнетением МЭФ и развитием вторичных нарушений дуоденальной проходимости (ХНДП). Следствием указанных процессов выступает прогрессирующая интрадуоденальная гипертензия, создающая условия для механической несостоятельности линии швов в раннем послеоперационном периоде.

Полученные результаты диктуют необходимость комплексного мониторинга состояния гастроэнтероэндокринной системы, включающего определение уровня сывороточного

серотонина и проведение поэтажной дуоденоманометрии. Несмотря на наличие обширной мировой литературы по данной проблеме, вопросы этиопатогенеза и превентивной терапии НШДК сохраняют статус актуальной научно-практической задачи. Обосновано, что улучшение результатов хирургического лечения пациентов с «трудными» дуоденальными язвами достижимо лишь при внедрении персонифицированной диагностической и лечебной стратегии, учитывающей преморбидный статус пациента, показатели нейрогуморальной регуляции и специфику интраоперационной находки заболевания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллозода, Дж.А., Сайфуддинов Ш.Ш., Абдуллоев С.Х. Диагностика и лечение несостоятельности дуоденальной культи после резекции желудка по Бильрот-2 / Дж.А.Абдуллозода и [др.]// Здоровоохранение Таджикистана. -2019. - № 2. -С. 77-86.
2. Акрамов, Э.Х. Сравнительная оценка способов закрытия культи двенадцатиперстной кишки // Вестник КРСУ. – 2009. – Т. 9, № 10. – С. 40–43.
3. Белоконов, В.И. Тактика лечения больных с несостоятельностью швов после операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки// Актуальные вопросы хирургии. Сборник тезисов IV Съезда хирургов Юга России. – 2016. – С. 169.
4. Власов А.П. Совершенствование резекционной хирургии желудка в нестандартных условиях. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2020. -№9. -С. 20-27.
5. Выбор метода резекции желудка при рубцово-язвенном дуоденостенозе, сочетанном с пенетрацией язвы / Ш.Ш.Сайдалиев [и др.] // Материалы 26-й Объединенной Российской Гастроэнтерологической Недели. – Москва. – 2020. - №5 (56). - С.15.
6. Гулов М.К. Комплексная диагностика, профилактика и лечение ранних хирургических осложнений резекции желудка по поводу «трудных» дуоденальных язв: дис. ... д-ра мед. наук. Санкт-Петербург. -2007. - 366 с.
7. Демко А.Е. Хирургическая тактика при несостоятельности швов двенадцатиперстной кишки и желудка // «Экстренная медицина», 2014, № 2 (10). С. 105 – 110.
8. Кодиров Ф.Д., Сайдалиев Ш.Ш., Кадыров Д.М. Резекция желудка при сочетании рубцово язвенного дуоденостеноза с пенетрацией язвы // Вестник Академии Медицинских Наук Таджикистана. Том X. -2020.-С.126-133.
9. Курбонов К.М. Хирургия «трудных» язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Душанбе: «Ирфон». -2007. -378 с.
10. Никитин В.Н. «Трудная» культи при осложненных гигантских пенетрирующих пилородуоденальных язвах // Новости хирургии. - 2017. - Том 25, № 6. - С. 574 – 581.